

Scrivere in STAMPATELLO:

Nome: Cognome: Classe:

Funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

TASTE

Teaching Astronomy at Educational Level

(2020-1-IT02-KA201-079528)

AMoSS Testinstrument Series a

Informazioni personali

I. Età:

II. Genere: Femmina Maschio

III. Quali discipline stai studiando tra quelle in elenco?

- Fisica
- Geografia
- Astronomia
- STEM

IV. A quante ore di lezioni scolastiche di matematica partecipi in una settimana?

V. A quante ore di lezioni scolastiche di fisica partecipi in una settimana?

VI. Sei membro di una associazione di astrofili? Sì No

VII. Hai già studiato a scuola qualcosa sulla Terra, il Sole e le stelle? Sì No

VIII. Hai già studiato la Terra, il Sole e le Stelle nel tuo tempo libero, durante le vacanze per esempio, o in altra occasione? Sì No

Il 21 marzo un osservatore a Modena vede il sole a sud alto sull'orizzonte come mostrato nella figura. Dove vede il sole questo osservatore un'ora più tardi?

- a) Vicino al punto a.
- b) Vicino al punto b.
- c) Vicino al punto c.
- d) Vicino al punto d.
- e) Nello stesso punto: la posizione del sole nel cielo non cambia.
- f) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta:

Il 21 marzo, un osservatore a Modena vede la stella Regolo nel suo punto più alto, come mostrato nella figura. Dove vede questo osservatore Regolo nel suo punto più alto un mese più tardi?

- a) Vicino al punto a.
- b) Vicino al punto b.
- c) Vicino al punto c.
- d) Vicino al punto d.
- e) Nello stesso punto del 21 marzo.
- f) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta:

La prima notte d'inverno la stella Mintaka raggiunge l'altitudine massima di 45 gradi a Modena. In un'altra città europea Y l'altitudine massima della stella Mintaka la stessa notte è di 50 gradi. Che conclusione puoi trarre da questo?

- a) Modena è situata 5 gradi a sud della città Y.
- b) Modena è situata 5 gradi a nord della città Y.
- c) Modena è situata 5 gradi a ovest della città Y.
- d) Modena è situata 5 gradi a est della città Y.
- e) Dalla posizione di Mintaka non si possono trarre conclusioni sulla posizione della città Y.
- f) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta:

La costellazione dei Gemelli è visibile a Modena durante la notte in febbraio ma non in luglio. Perché?

- a) In luglio la costellazione dei Gemelli non sorge sopra l'orizzonte per un osservatore a Modena.
- b) Quando la costellazione dei Gemelli è sopra l'orizzonte per un osservatore a Modena, anche il sole è sopra l'orizzonte.
- c) In luglio la costellazione dei Gemelli è visibile solo nell'emisfero sud della terra.
- d) Poichè la terra ruota intorno al suo asse, nel cielo a luglio si vedono stelle diverse che a febbraio.
- e) Non lo so proprio.

Non c'è bisogno di scrivere una dichiarazione.

La linea punteggiata descrive il moto del sole il primo novembre per un osservatore a Modena. Questa linea si chiama la traiettoria del sole.

Come vede il percorso del sole lo stesso giorno un osservatore 2000 chilometri a sud di Modena?

- a) Secondo la linea continua a.
- b) Secondo la linea tratteggiata b.
- c) Secondo la linea punteggiata c: lo stesso percorso del sole a Modena.
- d) Secondo la linea tratteggiata d.
- e) Nessuna di queste linee rappresenta il percorso del sole.
- f) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta:

A settembre, un osservatore a Modena vede il tramonto della costellazione dei Pesci ad ovest, come mostrato nella figura. Dove vede questo osservatore il tramonto della costellazione dei Pesci un mese dopo?

- a) Più verso sud.
- b) Nella stessa posizione.
- c) Più verso nord.
- d) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta:

Il 21 marzo un osservatore a Modena vede il sole nel suo punto più alto, come mostrato nella figura. Dove vede questo osservatore il sole un mese più tardi nel suo punto più alto?

- a) Vicino al punto a.
- b) Vicino al punto b.
- c) Vicino al punto c.
- d) Vicino al punto d.
- e) Nello stesso punto del 21 marzo.
- f) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta:

Il primo giorno d'estate il sole raggiunge l'altitudine massima di 69 gradi a Modena. In un'altra città europea X l'altitudine massima del sole nello stesso giorno è di 65 gradi. Che conclusione puoi trarre da questo?

- a) Modena è situata 4 gradi a sud della città X.
- b) Modena è situata 4 gradi a nord della città X.
- c) Modena è situata 4 gradi ad ovest della città X.
- d) Modena è situata 4 gradi ad est della città X.
- e) Dalla posizione del sole non si possono trarre conclusioni sulla posizione della città X.
- f) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta:

La linea punteggiata descrive il movimento della stella Sheratan il 1 novembre per un osservatore al Polo Nord. Questa linea si chiama la traccia stellare di Sheratan.

Come vede un osservatore all'equatore la traccia stellare di Sheratan la stessa notte?

- a) Secondo la linea continua a.
- b) Secondo la linea tratteggiata b.
- c) Secondo la linea tratteggiata c.
- d) Secondo la linea punteggiata d: la stessa traccia della stella osservata al Polo Nord.
- e) Nessuna di queste linee rappresenta la traccia della stella.
- f) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta:

Il 21 marzo un osservatore a Modena vede la stella Regolo a sud alta sull'orizzonte come mostrato nella figura. Dove vedrà questo osservatore la stella Regolo un'ora più tardi?

- a) Vicino al punto a.
- b) Vicino al punto b.
- c) Vicino al punto c.
- d) Vicino al punto d.
- e) Nello stesso punto: la posizione di Regolo nel cielo non cambia.
- f) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta:

In Italia vediamo diverse stagioni durante l'anno. Qual è la ragione principale per cui questo avviene?

- a) La distanza tra la terra e il sole cambia nel corso dell'anno.
- b) La velocità della terra nella sua orbita intorno al sole cambia nel corso dell'anno
- c) A causa dell'inclinazione dell'asse terrestre l'Italia è a volte più vicina e a volte più lontana dal sole nel corso dell'anno.
- d) A causa dell'inclinazione dell'asse terrestre l'altezza massima che il sole raggiunge durante il giorno cambia nel corso dell'anno.
- e) Non lo so proprio.

Non c'è bisogno di scrivere una dichiarazione.

A settembre, un osservatore a Modena vede il tramonto del sole ad ovest come mostrato nella figura. Dove vede questo osservatore il tramonto un mese dopo?

- a) Più verso sud.
- b) Nella stessa posizione.
- c) Più verso nord.
- d) Non lo so proprio.

Spiega la tua scelta: